

ESTUDO DE CASO DE OBRAS

IMPLEMENTAÇÃO DO ÍNDICE DE CONDIÇÃO DA MANUTENÇÃO NO DER-MG: VISÃO COMPUTACIONAL E GESTÃO ESTRATÉGICA DA MALHA RODOVIÁRIA

Rodrigo Santos Colares¹; Ana Karina Ladeira Gomes²; Esther Ribeiro Júlio¹; Leticia Gonçalves Costa Munhoz¹ & Rodrigo Franklin Marques Silva¹

RESUMO

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) administra mais de 20.000 km de rodovias pavimentadas em todo o território estadual. Para uniformizar as inspeções, a autarquia está implementando o Índice de Condição da Manutenção (ICM), métrica que consolida o estado de conservação do pavimento e dos dispositivos de sinalização, drenagem e segurança viária por meio de cálculos. A metodologia fundamenta-se em veículos instrumentados com câmeras de ação com alta resolução; as imagens capturadas são processadas por algoritmos de visão computacional e redes neurais profundas que identificam, classificam e georreferenciam cada anomalia, sendo aferidas por engenheiros especializados. Com vistas à cobertura homogênea e à eficiência contratual, o serviço foi licitado em cinco lotes regionais, possibilitando que empresas especializadas realizem levantamentos simultâneos e forneçam, a intervalos mensais, um banco de dados integrado. Essa segmentação aprimora o controle de qualidade, distribui investimentos de forma equitativa entre as Regionais e mitiga riscos decorrentes da concentração de prestadores. A adoção sistemática do ICM possibilitará a redução de incertezas, estabelecendo critérios padronizados de intervenção e subsidiando o planejamento plurianual de manutenção. O acesso a informações confiáveis, tempestivas e espacialmente detalhadas permitirá ao DER-MG priorizar trechos críticos, otimizar a alocação de recursos e elevar o nível de serviço oferecido à população, contribuindo para a segurança viária e para a sustentabilidade econômica do sistema rodoviário mineiro.

PALAVRAS-CHAVE: ICM; índice de manutenção; inteligência artificial; rodovias; conservação.

ABSTRACT

The Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) manages more than 20.000 km of paved roads throughout the state. To standardize inspection accuracy, the agency is implementing the Maintenance Condition Index (ICM), a metric that expresses the conservation status of pavements as well as road signs, drainage and road-safety devices through calculation. The methodology relies on vehicles equipped with high-resolution action cameras; the captured images are processed by computer-vision algorithms and deep neural networks that identify, classify and georeference anomalies, after which the results are verified by specialised engineers. To ensure homogeneous coverage and contractual efficiency, the service was tendered in five regional lots, enabling specialised firms to carry out simultaneous fieldworks and deliver an integrated database at monthly intervals. This segmentation improves quality control, distributes investments equitably among Regional and mitigates risks arising from supplier concentration. The systematic adoption of the ICM will enable, the reuction of uncertainties, establishing standardised intervention criteria and supporting multiyear maintenance planning. Access to reliable, timely and spatially detailed information will allow DER-MG to prioritise critical sections, optimise resource allocation and raise the level of service offered to the population, thereby contributing to road safety and to the economic sustainability of Minas Gerais' highway network.

KEY WORDS: ICM; maintenance index; artificial intelligence; roads, maintenance.

¹ Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, rodrigo.colares@der.mg.gov.br; esther.ribeiro@der.mg.gov.br; leticia.munhoz@der.mg.gov.br; rodrigo.silva@der.mg.gov.br

² SYSTRA, karina.anagomes@gmail.com

INTRODUÇÃO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG), uma autarquia do Governo de Minas Gerais, é responsável por uma extensa malha rodoviária que ultrapassa 25 mil quilômetros, abrangendo malha pavimentada e não pavimentada distribuídos por todo o território mineiro. Entre as competências do DER-MG está a construção, manutenção e recuperação das vias estaduais, garantindo a segurança e a mobilidade de milhões de usuários. Para o gerenciamento da malha de forma eficiente, o DER realiza diversos contratos que envolvem desde obras de infraestrutura até serviços rotineiros de conservação, como tapa-buracos, limpeza e capina.

Diante do volume de serviços e da grande extensão da malha viária de Minas Gerais, tornou-se fundamental o aprimoramento dos métodos de avaliação da qualidade dessas estradas, já que a qualidade da malha interfere diretamente na mobilidade, segurança do tráfego e no desenvolvimento econômico (VASCONCELLOS, 2000). Assim, o DER-MG iniciou em 2025 a execução de contratos que farão o levantamento do Índice de Condição da Manutenção (ICM), baseado em modelo já adotado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Conforme Resolução nº 5 do DNIT, de 27 de abril de 2022, o ICM é uma ferramenta que avalia mensalmente a qualidade e o grau de manutenção das rodovias e serve como referência para o acompanhamento e planejamento das ações de manutenção e conservação da malha rodoviária. Para obtenção do ICM as rodovias precisam ser filmadas mensalmente em toda sua extensão e os vídeos capturados são processados em software que detecta os diferentes elementos viários para obtenção das informações.

Considerando a complexidade e o volume dos serviços a serem avaliados, além do fato do DER-MG não dispor de estrutura operacional suficiente para realizar todas essas atividades internamente, optou-se pela contratação de empresas de consultoria técnica especializadas, com experiência e qualificação técnica comprovadas, com o objetivo de realizar as ações de levantamentos e avaliações de serviços de engenharia rodoviária na malha, sob a sua jurisdição.

Essa estratégia visa obter informações detalhadas sobre as condições das rodovias, facilitando uma gestão mais eficiente e orientada por dados confiáveis que subsidiem as tomadas de decisões, possibilitando melhorias nas diretrizes governamentais. Para otimizar os recursos e facilitar a execução dos serviços, a contratação foi dividida em cinco lotes, estrategicamente distribuídos pelas regiões do estado, considerando a localização das Unidades Regionais (URGs) do DER, com rodovias bem distribuídas dentro dessas regiões, abrangendo toda a malha estadual.

Essa abordagem visa garantir uma avaliação contínua e abrangente das condições das rodovias mineiras, contribuindo para a formulação de políticas públicas mais eficazes e para a melhoria da infraestrutura rodoviária de Minas Gerais.

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), autarquia com mais de 78 anos de atuação, é o órgão responsável pela expansão, conservação e operação da malha rodoviária estadual composta por mais de 20 mil quilômetros de rodovias pavimentadas e 5 mil quilômetros não pavimentadas. Inicialmente executor direto das obras viárias, o DER-MG passou, a partir da década de 1990, a adotar o modelo de contratação de empresas especializadas para a realização dos serviços. O contexto operacional do DER-MG é particularmente desafiador devido à diversidade de biomas,

solos, relevos e condições climáticas que compõem o território mineiro, tornando o Estado uma síntese dos principais desafios técnicos enfrentados nas rodovias brasileiras.

Tradicionalmente, o DER-MG utiliza o Sistema de Gerência de Pavimentos (SGP), ferramenta consolidada que reúne levantamentos técnicos da superfície do pavimento com foco em anomalias estruturais e funcionais, como trincas, afundamentos e remendos. Esses levantamentos, realizados com menor frequência devido à sua complexidade operacional e custo, são conduzidos por equipes técnicas de campo, com registros semiautomatizados. Embora eficaz para diagnósticos específicos, esse método não contempla, de forma abrangente, a avaliação da vegetação marginal, sinalização ou drenagem superficial, o que motivou a busca por abordagens mais integradas e frequentes.

Diante da necessidade de um acompanhamento abrangente e padronizado, e considerando o volume expressivo de contratos ativos de manutenção viária nas 40 Unidades Regionais (URGs) do DER-MG, torna-se essencial a implantação de um novo método de avaliação para complementar os métodos já utilizados. O Índice de Condição da Manutenção (ICM) surge, nesse contexto, como uma ferramenta inovadora, que permitirá o levantamento mensal e padronizado de dados sobre diversos aspectos da rodovia, com uso de tecnologias que aumentam a objetividade e a frequência das avaliações.

Ao contrário do SGP, que foca na integridade estrutural do pavimento e é atualizado com menor frequência, o ICM adota uma abordagem mais ampla e periódica. Além da condição da superfície do pavimento, o ICM incorpora elementos de conservação como sinalização, roçada e drenagem, proporcionando uma visão integrada da rodovia. Enquanto o SGP serve como base para decisões de reabilitação estrutural, o ICM orienta intervenções rotineiras e corretivas, funcionando como instrumento tático para a gestão diária da malha.

Os contratos de manutenção e conservação rodoviária, firmados com empresas especializadas, abrangem uma gama de serviços contínuos, como tapa-buracos, remendos profundos, desobstrução de dispositivos de drenagem, capina, roçada, limpeza de pista e acostamentos, além da manutenção da sinalização e da faixa de domínio. Com a implementação do ICM, será possível avaliar de forma técnica e regular a efetividade desses serviços, criando parâmetros mais objetivos para acompanhamento do desempenho contratual e facilitando a tomada de decisões com base em evidências.

Ao permitir a criação de uma série histórica confiável de indicadores sobre a qualidade dos serviços executados nas rodovias mineiras, o ICM contribuirá não apenas para uma malha mais segura e bem conservada, mas também para uma gestão mais eficiente dos recursos públicos, fortalecendo a capacidade do DER-MG em cumprir sua missão institucional de garantir a mobilidade e segurança dos usuários em todo o estado.

METODOLOGIA

O Índice de Condição da Manutenção (ICM) é um indicador desenvolvido para mensurar de forma padronizada a qualidade da manutenção das rodovias pavimentadas. Para sua obtenção, serão realizados levantamentos mensais ao longo de toda a malha estadual pavimentada sob jurisdição do DER-MG, em ambos os sentidos das rodovias, por meio de veículos equipados com câmeras de alta definição.

A periodicidade mensal dos levantamentos foi definida considerando a necessidade de acompanhar continuamente a evolução da malha e de aferir a execução dos contratos de conservação. A frequência permite identificar com agilidade o surgimento de defeitos ou falhas contratuais, possibilitando ações corretivas rápidas e redução de custos futuros com reabilitações mais extensas.

As filmagens são feitas com câmeras fixadas nos veículos, com as seguintes especificações mínimas: resolução de 1920x1080 pixels (Full HD), 60 quadros por segundo, lente com campo linear e sistema GPS com frequência mínima de 10 Hz. A velocidade operacional máxima dos veículos durante o levantamento deve ser de até 80 km/h, mantendo distância segura em relação ao veículo à frente, de modo a garantir a visibilidade completa do pavimento.

A coleta de imagens deve ser realizada exclusivamente em condições climáticas adequadas, sendo vedada sua execução em dias com chuva, chuvisco, neblina ou baixa luminosidade natural. O pavimento precisa estar totalmente seco, sem poças ou alagamentos. Poderão ser adotados métodos alternativos de levantamento, definidos pelo DER-MG, em trechos onde há interferência na captação ou precisão do sinal de GPS, como áreas montanhosas, regiões densamente vegetadas ou edificadas. Os vídeos capturados são armazenados em nuvem e passam por uma etapa de processamento automatizado por meio do software ICM, cuja compra do desenvolvimento foi realizada junto ao Laboratório de Transporte e Logística da Universidade Federal de Santa Catarina (LabTrans/UFSC). Esse sistema é responsável por identificar e classificar, através de inteligência artificial, diversos elementos viários, como sinalização, dispositivos de drenagem, defeitos do pavimento, vegetação marginal, entre outros.

As informações extraídas são organizadas em arquivos digitais, que servem de base para o cálculo do ICM. Após o processamento automatizado, é realizada uma etapa de pós-processamento, em que os dados são analisados e validados por equipe técnica especializada.

Caso alguma informação não possa ser devidamente avaliada por meio das filmagens, será permitida a complementação por meio de inspeção visual em campo, com registro fotográfico e preenchimento de formulário técnico.

O cálculo do Índice de Condição da Manutenção (ICM) leva em consideração tanto a frequência quanto o nível de ocorrência de diversos parâmetros relacionados à conservação das rodovias. Esses parâmetros estão organizados em dois grupos principais. O primeiro refere-se à superfície do pavimento, avaliando o número de buracos (panelas), o número de remendos e o percentual de área trincada. O segundo grupo contempla a conservação geral da rodovia, considerando a altura da vegetação marginal, a presença e a condição dos dispositivos de drenagem, bem como a presença e o estado da sinalização horizontal e vertical.

Cada item recebe uma nota conforme critérios pré-estabelecidos, e o ICM final será obtido por meio da média ponderada desses parâmetros, gerando um índice global e índices parciais por categoria.

Conforme a Resolução nº 5, de 2022, do DNIT, para a determinação do ICM foi desenvolvida uma fórmula com base nos elementos detectados e a eles atribuído um valor conforme o grau de severidade apontado. Atualmente o DER-MG utiliza os mesmos parâmetros da normativa citada, porém está em vias de edição de seu próprio balanceamento dos itens detectados no ICM.

Detalhando a fórmula, o índice de pavimentação (IP) representa 70% do valor final do ICM e o índice de conservação (IC) representa 30%, conforme fórmula abaixo:

$$ICM = IP \times 0,70 + IC \times 0,30 \quad (1)$$

Sendo:

$$IP = 50 \times P(\text{panelas}) + 30 \times Rm(\text{remendos}) + 20 \times T(\text{trincamento}) \quad (2)$$

$$IC = 30 \times Rc(\text{roçada}) + 20 \times D(\text{drenagem}) + 50 \times S(\text{sinalização}) \quad (3)$$

Onde P (panela), Rm (remendo), T (trincamento), Rc (roçada), D (drenagem) e S (sinalização) são índices que variam de 0,25 a 1, dados de acordo com a classificação de cada um desses elementos, podendo ser bom, regular ou ruim, conforme critérios pré-definidos para cada.

A ponderação de 70% para o Índice de Pavimento (IP) e 30% para o Índice de Conservação (IC) reflete a prioridade técnica atribuída à condição funcional da superfície de rolamento no desempenho geral da rodovia. Essa relação foi definida com base em estudos do DNIT e experiências operacionais, considerando que falhas no pavimento, como buracos e trincas, impactam mais diretamente a segurança e a trafegabilidade. No entanto, o peso atribuído à conservação também é significativo, reconhecendo o papel da drenagem e sinalização na durabilidade e operação segura da via.

O valor final do ICM varia de 0 a 100. Conforme a Resolução nº 5 do DNIT (2022), os intervalos são:

- $ICM < 30$: Bom
- $30 \leq ICM < 50$: Regular
- $50 \leq ICM < 70$: Ruim
- $ICM \geq 70$: Péssimo

Essa categorização permite a geração de mapas temáticos e dashboards com escala de cores padronizada, facilitando a visualização da criticidade por segmento de quilômetro. Além de subsidiar a gestão da malha rodoviária, o ICM será utilizado como ferramenta de monitoramento dos contratos de manutenção e conservação executados nas 40 Unidades Regionais do DER-MG. A aplicação do ICM permitirá avaliações mais precisas e frequentes da efetividade desses serviços, fortalecendo o controle técnico e a transparência na execução contratual.

DESCRIÇÃO DO CASO

Minas Gerais apresenta uma das paisagens mais diversificadas do Brasil, com variações marcantes de relevo, clima e cobertura vegetal, resultado da combinação entre diferentes formações geológicas, altitudes e a presença de grandes bacias hidrográficas, como São Francisco, Doce e Jequitinhonha (IBGE, 2010; IBGE, 2014). Essa diversidade se reflete nas condições regionais: o Triângulo Mineiro apresenta trechos predominantemente planos, com clima úmido e estação chuvosa bem definida; o Sul e o Leste de Minas possuem áreas montanhosas e clima tropical de altitude; já o Norte do estado abriga longos segmentos de clima semiárido, com vegetação do cerrado e da caatinga. Essa heterogeneidade impõe desafios adicionais à padronização e à efetividade dos contratos de manutenção e conservação rodoviária, exigindo abordagens técnicas regionalizadas.

Visando aperfeiçoar a gestão e a qualidade das ações de manutenção, o DER-MG buscou inspiração na metodologia para levantamento do Índice de Condição da Manutenção (ICM), adotado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O ICM é calculado com base em registros de vídeo das rodovias, utilizando inteligência artificial (IA) e visão computacional para avaliar, de forma padronizada, a condição da pavimentação (painéis, remendos e trincas) e dos itens de conservação (roçada, drenagem, sinalização horizontal e vertical).

Com base nessa boa prática federal, o DER-MG firmou parceria com o LabTrans/UFSC para adaptar e otimizar o software DNIT-ICM às especificidades da malha mineira. Essa iniciativa culminou no lançamento do Edital de Licitação nº 2301931000002/2025, que resultou na contratação de cinco empresas para atuarem em cinco lotes distintos, distribuídos ao longo de todo o estado, conforme figura 1.

Figura 1. Divisão de lotes para levantamento do ICM em Minas Gerais (DER-MG, 2025)

Os levantamentos tiveram início em meados de 2025 e ainda estão em período de adaptação, não tendo sido iniciados ainda, os contratos em todos os lotes. Além disso, inicialmente está sendo utilizado o sistema com os mesmos parâmetros do DNIT, mas a previsão de implementação de melhorias, condizentes com a realidade mineira e com os contratos de conservação rodoviária do DER-MG, está programada para ocorrer até maio de 2026.

Cada empresa será responsável por realizar o levantamento completo da malha pavimentada do respectivo lote e entregar os resultados do ICM ao DER-MG. A coleta das imagens é realizada por veículos equipados com câmeras de ação, operando conforme os requisitos técnicos da Resolução DNIT nº 5/2022. Os vídeos gerados serão posteriormente processados por engenheiros alocados nas URGs desses cinco lotes, com uso de computadores de alta capacidade, onde os dados de IA serão refinados pelo pós-processamento humano para eliminar falsos positivos e assegurar qualidade nas análises. A partir daí será gerado um relatório, que permitirá visualizar defeitos do pavimento e pontos de atenção em relação à conservação dos ativos rodoviários, possibilitando uma melhor atuação nos contratos de manutenção e conservação. Além disso, permitirá guiar deliberações da gestão do DER para tomadas de decisões mais assertivas, eficientes e sustentáveis.

Até meados de 2025, na frequência mensal, o DER-MG ainda não contava com um levantamento da qualidade da malha que fosse automatizado, georreferenciado e respaldado por registros imagéticos padronizados. A implementação desse novo modelo representa um avanço significativo para o planejamento eficiente e técnico das intervenções rodoviárias.

A utilização de tecnologia baseada em georreferenciamento — definido por Câmara e Davis (2001) como “o processo de atribuir coordenadas a uma imagem ou dado espacial, permitindo seu posicionamento correto em um sistema de referência geográfico e sua integração com outras informações espaciais” — possibilita a visualização espacial dos defeitos do pavimento e demais problemas relacionados às condições de manutenção. Essa abordagem oferece maior precisão e aprimora a atuação do DER-MG na identificação e correção dessas falhas.

A metodologia, baseada em inteligência artificial e integrada ao geoprocessamento com a plataforma ArcGIS, permite o armazenamento, análise e visualização dos dados em painéis de controle (dashboards), garantindo decisões mais estratégicas, maior controle sobre a execução contratual e maior equidade na distribuição de recursos entre as regionais do DER-MG.

Apesar do uso de inteligência artificial, parte do processo requer validação humana. Essa etapa pode envolver interpretações subjetivas, especialmente em casos limítrofes ou em que a qualidade da imagem é afetada. Para reduzir a variabilidade, estão sendo desenvolvidos protocolos técnicos, instruções normativas e capacitações específicas para os engenheiros responsáveis por tais atividades, assegurando maior uniformidade nas decisões e possibilitando auditorias cruzadas entre lotes.

A figura 2 ilustra a captura das imagens de pontos detectados pelo software do LabTrans utilizando inteligência artificial. Eles indicam a presença de possíveis trincas, buracos, sinalizações etc., para validação humana. As imagens foram geradas a partir do processamento do vídeo feito em trecho da MG-050, em Nova Lima.

Figura 2. Exemplo das detecções feitas por Inteligência Artificial (DER-MG, 2025)

Após a etapa de pós-processamento, os resultados são integrados a um ambiente web desenvolvido pelo LabTrans, onde os indicadores de condição da rodovia são apresentados de forma

georreferenciada e classificados por cores conforme o nível de desempenho. A plataforma permite a visualização dos índices por segmento quilométrico, facilitando a análise espacial da malha e subsidiando a tomada de decisões. A Figura 3 ilustra esse ambiente, com os dados organizados por quilômetro e destacados de acordo com sua classificação.

Figura 3. Exemplo dos resultados do ICM no ambiente Web (DER-MG, 2025)

O DER-MG também está desenvolvendo um dashboard gerencial em que traz as informações georreferenciadas dos levantamentos do ICM, abrangendo todo o estado de Minas Gerais.

O sistema adotado pelo DER-MG, embora já funcional, passará por aprimoramentos que o tornarão mais aderente à realidade do estado, em relação à versão atualmente consolidada pelo DNIT. Estão em avaliação novas funcionalidades e parâmetros técnicos que visam ampliar a abrangência e a precisão do diagnóstico rodoviário. Alguns exemplos são detecção da largura da roçada e do tipo de sinalização vertical.

Embora o ICM, em sua fórmula atual, considere apenas painéis, remendos e trincas como parâmetros do pavimento, outros defeitos relevantes — como afundamentos, exsudação, escorregamentos e delaminações — também impactam significativamente a funcionalidade e a segurança das vias. A inclusão desses elementos na análise automatizada está em estudo técnico, podendo demandar a expansão da base de treinamento da inteligência artificial e ajustes nos algoritmos. Até lá, tais anomalias continuam sendo identificadas por inspeções visuais complementares, conforme os protocolos do DER-MG.

Avaliação da Ferramenta Computacional

A acurácia do sistema ICM desenvolvido pelo LabTrans será aferida por meio de inspeções amostrais independentes em campo, realizadas por equipes do DER-MG. Serão utilizados indicadores como:

- Taxa de falso positivo/negativo por tipo de defeito;
- Erro médio de posicionamento georreferenciado;
- Divergência entre classificação automatizada e validação técnica.

Os resultados servirão para retroalimentar os algoritmos, calibrando os pesos e limites das variáveis. A meta é alcançar consistência mínima de 90% entre a leitura automatizada e a validação humana.

CONCLUSÃO

A implementação do Índice de Condição da Manutenção (ICM) pelo DER-MG representa um avanço significativo no gerenciamento e conservação da extensa malha rodoviária do estado de Minas Gerais. Ao adotar uma metodologia tecnológica, com o uso de câmeras de alta definição, inteligência artificial e geoprocessamento, o departamento consegue superar limitações dos métodos tradicionais, garantindo avaliações mais objetivas, precisas e frequentes. A integração dos dados coletados com ferramentas como o ArcGIS permite a criação de painéis de controle interativos, que proporcionam visibilidade detalhada e estratégica das condições das rodovias.

Além disso, a divisão da malha em lotes regionais, com a contratação de empresas especializadas, não apenas otimiza a execução dos serviços, mas também assegura maior controle sobre os contratos e uma distribuição equitativa dos recursos. Essa abordagem de modernização e eficiência vai além da melhoria técnica, promovendo também uma gestão mais transparente e fundamentada em dados, essencial para a tomada de decisões assertivas e para o planejamento de ações de manutenção e recuperação pela alta gestão da autarquia.

O ICM será cruzado com outros indicadores gerenciais utilizados pelo DER-MG, como:

- Índice de Volume Médio Diário (VMD);
- Classificação funcional da via;
- Custo de manutenção por km;
- Histórico de intervenções;
- Incidência de acidentes por trecho.

Essa integração proporcionará um modelo multicritério de priorização de intervenções, fortalecendo a gestão por evidências e a alocação otimizada de recursos.

O uso do ICM é um passo importante para a evolução da infraestrutura rodoviária de Minas Gerais, oferecendo um modelo que pode ser referenciado por outros estados e instituições na busca por práticas de gestão mais eficazes e alinhadas às necessidades do público.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT. Resolução nº 5, de 27 de abril de 2022. Diário Oficial da União, 27 de julho de 2022.

Câmara, G.; Davis, C. (2001). *Introdução à ciência da geoinformação*. INPE.

IBGE. *Minas Gerais: aspectos geográficos*. Rio de Janeiro: IBGE, 2010.

IBGE. *Perfil dos Municípios Brasileiros – Meio Ambiente*, 2014.

Vasconcellos, E. A. (2000). *Transporte urbano, espaço e equidade*. São Paulo: Annablume.